

REFLEKSIV QOBILIYAT TARBIYACHI KASBIY FAOLIYATNING ZARURIY KOMPONENTI

D. Xomidova

University of Business and Science Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282069>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik mahoratni oshirishda refleksiv qobiliyatning ahamiyati, tarbiyachi pedagogik tafakkurining xususiyatlari, refleksiya ongning funksiyasi ekanligi, psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan "refleksiya" tushunchasi hamda refleksiyaning turlari haqidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: refleksiya, nazariy va amaliy refleksiya, tadqiqot ob'ekti, kognitiv tasavvurlar, komponent, interiorizatsiya, eksteriorizatsiya, refleksiya turlari.

Аннотация. В данной статье приводятся сведения о значении рефлексивной способности в совершенствовании педагогического мастерства, особенностях педагогического мышления педагога, о том, что рефлексия является функцией сознания, о понятии «рефлексия» с точки зрения психологии и педагогики, а также о типах рефлексии.

Ключевые слова: рефлексия, теоретическая и практическая рефлексия, объект исследования, когнитивное воображение, компонент, интериоризация, экстериоризация, виды рефлексии.

Abstract. This article provides information about the importance of reflexive ability in improving pedagogical skills, the peculiarities of pedagogical thinking of a teacher, that reflection is a function of consciousness, about the concept of "reflection" from the point of view of psychology and pedagogy, as well as about the types of reflection.

Keywords: reflection, theoretical and practical reflection, object of research, cognitive imagination, component, interiorization, exteriorization, types of reflection.

Olimlar pedagogik mahoratni oshirish muammosi yechimining turli yo'llarini ko'rib chiqib, asosida kasbiy refleksiya yotadigan o'qituvchi va tarbiyachilar pedagogik tafakkurining tahliliy xususiyatlarini rivojlantirishning muhimligini ta'kidlaydilar.

Refleksiya (lot. „reflexio“ – ortga murojaat) - "ijtimoiy rivojlangan insonning o'z shaxsiy hatti-harakatlari va ularning qonunlarini anglashga yo'naltirilgan nazariy faoliyatining shakli; inson ma'naviy olamining o'ziga xosligini ochib beruvchi o'z-o'zini bilish faoliyati.

Refleksiya tushunchasi falsafada qadimgi Gretsiyada yuzaga kelgan va insonning o'z ongida sodir bo'layotganlar to'g'risida fikrlashi, o'z fikrlarining mazmuniga e'tibor qaratishni anglatgan (Dekart); refleksiya o'z-o'zini bilishga qobiliyatlilik sifatida (Sokrat, Platon, Plotin, Lokk va boshqalar); bilishga oid qobiliyatlarning rivojlanishi asosi sifatida (Kant, Gegel, Fixte, SHelling) qaralgan; Leybnitsning konsepsiyasida refleksiya appersepsiyaga qobiliyatlilik sifatida xizmat qilgan (idrokning insonning avvalgi tajribasi va individual xususiyatlariga bog'liqligi).

Bugungi kunda falsafada nazariy va amaliy refleksiyani farqlash qabul qilingan bo'lib, nazariy refleksiya tushunchaning rivojlanishi vaqti sifatida, bir tushuncha doirasida bir ta'rifdan boshqasiga o'tishga imkon beruvchi metod sifatida; amaliy refleksiya - individual hatti-harakatning va niyatning bog'liqligi, bunda mazkur bog'liqlik me'yorining nazorati amalga oshiriladigan, jarayoni sifatida tavsiflanadi. Falsafiy toifa sifatida yuzaga kelib, refleksiya hozirgi vaqtda psixologiya, sotsiologiya, sinergetika, mantiq, androgogika, evristika, kibernetika va

boshqa ko'pgina fanlarning ob'ekti hisoblanadi. Psixologiyada refleksiya “sub'ektning ichki psixik aktlar va holatlarini o'z-o'zi tushunishi” sifatida talqin etiladi. Tarbiyachining pedagogik faoliyatida refleksiyaning rolini o'rganishda ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan mazkur tushunchaning ta'rifi e'tiborga loyiq bo'lib, unda refleksiya insonning boshqa insonlar tomonidan haqiqatda qanday qabul qilinishini anglashi shakli sifatida qaraladi; refleksiya - bu «bu nafaqat sub'ektning o'z-o'zini bilishi va tushunishi, balki “refleksiyani amalga oshiruvchini”, uning shaxsiy xususiyatlarini, emotsional javob ta'sirlari va kognitiv tasavvurlarini boshqalar qanday bilishlari va tushunishlaridir.

S.L. Rubinshteyn shaxsning psixik rivojlanishini boshqarish imkoniyatini o'rganib, refleksiyaning yuzaga kelishi bilan insonning mavjudligining alohida usulini va uning olamga munosabatini bog'laydi: “U (refleksiya - G.R.) hayotning mazkur uzluksiz jarayonini xuddi to'xtatayotgandek, uzayotgandek va insonni mazkur vaqtning chegarasidan xayolan chiqaradi, insonning har bir hatti-harakati hayot to'g'risidagi falsafiy mulohaza yuritish xususiyatiga ega bo'ladi”.

Ijodiy masalalarni echishda refleksiyani fikrlashda o'rganib, olimlar uni fikrlovchi sub'ektning o'z-o'zini boshqarish usuli sifatida (YU.N.Kulyutkin, S.YU. Stepanov va boshqalar), tanqidiy fikrlashning rivojlanishi omili sifatida (I.N. Semyonov), nazariy tafakkur ko'rsatkichi sifatida (A.Z. Zak, V.V. Davidov va boshqalar) qaraydilar. I.S.Ladenko intellektual tizimlarning o'z-o'zini tashkil etishida refleksiyaning rolini intellektual faoliyatdagi ko'nikma va malakalarni takomillashtirish ehtiyoji va nutq, xotira, tasavvurning ichki va tashqi shakllari to'g'risidagi psixologik tasavvurlarni ishlab chiqish zarurati bilan bog'lagan. U fikrlash faoliyati jarayonida ichki holatdan tashqiga va aksincha o'tishdagi refleksiya bunday jarayonlarning interiorizatsiyasi, ya'ni tashqi real xatti-harakatlarning ichki harakatlarga aylanish jarayoni; tashqi ijtimoiy faoliyatni o'zlashtirish tufayli odam ichki psixikasining shakllanishi va eksteriorizatsiyasi, ya'ni ichki psixik faoliyatning tashqi, predmetli faoliyatga, jonli mushohadaga aylanishi to'g'risidagi tasavvurlarning shakllanishining asosi bo'lib xizmat qilishini ta'kidlab o'tadi, deb hisoblaydi. Refleksiya asosida nafaqat psixologik bilimlar, balki xotira, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda ularni qo'llash usullari ham shakllanadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda ko'pgina mualliflar Semyonov I.N. tomonidan taklif etilgan refleksiya tasnifiga tayanadilar. U refleksiyaning quyidagi turlarini ajratadi:

- 1) fikrlash vaziyatining muammoliligini hal etishni belgilaydigan intellektual refleksiya;
- 2) fikrlashga oid izlanishning nizoliligini bartaraf etishni ta'minlovchi shaxsiy refleksiya;
- 3) muloqot qiluvchi sheriklarning o'zaro tushunishlarini belgilovchi kommunikativ refleksiya;
- 4) hamkorlarning jamoaviy ishi bo'yicha hamkorlikdagi urinishlarini muvofiqlashtirish bilan bog'liq bo'lgan hamkorlikdagi refleksiya.

Kasbiy pedagogik faoliyatda refleksiya jarayonini o'rganib, ko'pgina olimlar uning kommunikativ va hamkorlikdagi turlarini afzal ko'rib, aynan ular pedagogik faoliyatda va muloqotda eng yorqin namoyon bo'ladi deb hisoblaydilar (V.A.Krivosheev, G.P. SHedrovitskiy va boshqalar). Ammo pedagogik faoliyat xususiyatlariga ko'ra refleksiyaning har bir turini alohida ko'ra olmaymiz, chunki mazkur holatda ular bir-biriga bog'liq bo'ladi.

N.V.Kuzmina refleksiyani “individlarning bir-birlarini o'zaro aks ettirishi o'ziga xos ikkilangan jarayoni bo'lib, uning mazmuni o'zaro munosabat bo'yicha hamkorining ichki olamini subyektiv ifodalash hisoblanadi, bunda mazkur ichki olamda o'z navbatida birinchi

tadqiqotchining ichki olami aks etadi” deb talqin etadi. U refleksiyaning pedagogik qobiliyatlar strukturasi doirasida o‘rganadi va ilk bor alohida komponent sifatida reflektiv-perseptivni ajratadi. U reflektiv pedagogik qobiliyatlarning shakllanganligi darajasiga pedagogik intuitsiyaning shakllanishi bog‘liq bo‘ladi, “yaxshi intuitsiya esa pedagog bola shaxsining eng kuchli, ijobiy xususiyatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotni tarqatishida (ekstrapolyatsiyalashida) namoyon bo‘ladi, ularga tayanib uni kerakli natijaga erishishga yo‘naltirish mumkin” deb hisoblaydi. Olimning bunday xulosasiga tayanib, ekstrapolyatsiya jarayoni pedagogning o‘ziga ham o‘z-o‘zini takomillashtirish maqsadida kasbiy zaxiralardan foydalanishiga imkon beradi deb taxmin qilish mumkin.

Reflektiv qobiliyatlarni pedagog kasbiy faoliyatining zaruriy komponentlari deb hisoblab qator mualliflar (A.A.Bizyaeva, V.V.Vetrova, E.N.Pexota, I.A.Stetsenko, I.G.Tatur, A.V.Xristeva va boshqalar) ularni talabalarning OTMdagi ta‘lim olishlari davridanoq shakllantirish zarurati to‘g‘risida aytadilar.

Olimlarning bunday xulosalari pedagog shaxsining o‘z-o‘zini rivojlantirishga (bu uning o‘z mehnati natijalaridan kuchli qoniqmaslik bilan bog‘liq) yo‘nalganligini belgilab, uning kasbiy o‘z-o‘zini takomillashtirishining asosiga aylanadi deb taxmin qilishimizga asos bo‘ladi.

Olimlar kasbiy-pedagogik faoliyatda reflektiv jarayonlarni o‘rganib, refleksiyaning nafaqat mazkur faoliyatni rejalashtirish bilan (V.V. Davidov, A.Z. Zak va boshqalar) bog‘laydilar, balki refleksiyaning mohiyatini mazkur faoliyatni optimallashtirish maqsadida uni boshqarishda ko‘radilar (G.A.Golitsin), bu olimlarning fikricha asrlar davomida to‘planib kelingan xulq, muloqot, fikrlash va faoliyat stereotiplarini bartaraf etish imkonini beradi (S.YU. Stepanov, G.F. Poxmelkina, T.YU. Koloshina, TV. Frolova). Bu bizga o‘z tadqiqotimizda o‘qituvchining kasbiy refleksiya pedagogik tafakkurning zaruriy tashkil etuvchisi sifatida tushunishga asos bo‘ladi, u tarbiyachiga o‘zining kasbiy faoliyatiga tahliliy yondashishi, unda o‘z o‘rnini aniqlashiga va rejalashtirilgan natijalarga erishish uchun mazkur faoliyatni konstruktiv, maqsadga yo‘naltirilgan o‘zgartirishning optimal yo‘llari va vositalarini topish imkonini beradi.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti mutaxassisining kasbiy-pedagogik ko‘nikmalariga turlicha yondashuvlar va talqinlarni tahlil qilish asosida bo‘lajak maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachisining reflektiv qobiliyati bu - o‘z harakatlarining asoslarini aniqlash qobiliyati; o‘z harakatlarining usullarini ushbu harakatni bajarish talab qilinadigan shartlarning xususiyatlari bilan bog‘lash; o‘z Menini bilish; o‘z harakatlari va faoliyatiga, hamkasblari tajribasiga tanqidiy munosabatda bo‘lish; adekvat o‘z-o‘zini baholash va o‘z-o‘zini tahlil qilish; doimiy ravishda o‘z bilimlarini, amaliy tajribasini ko‘rib chiqish, atrofdagi voqelikning yangi ma‘nolari va qadriyatlarini yaratish; faoliyatning maqsadlariga, uning obyekt va natijasiga muvofiqligi nuqtai nazaridan faoliyat vositalari va metodlarining umumiyligidan xabardor bo‘lish; o‘zining va boshqalarning kasbiy-pedagogik tajribasini muayyan vaziyatga moslashtirish va sharhlash.

Pedagogning kasbiy qiyinchiliklarni bartaraf etishda refleksiyaning rolini o‘rgangan V.A. Metaeva tomonidan refleksiyaning rivojlanish darajasi “kasbiy qiyinchiliklarni samarali yechish” oqibati hisoblangan o‘qituvchining muvaffaqiyatliligiga bog‘liqligi to‘g‘risida xulosaga kelingan.

Ammo refleksiyaning muvaffaqiyatlilik emas, balki aksincha muvaffaqiyatlilik, pedagogning o‘z faoliyati natijalaridan qoniqishi unda shakllangan kasbiy pedagogik refleksiya bog‘liq bo‘lib, u pedagogga o‘zida o‘z-o‘zini takomillashtirish manbaini topishiga yordam beradi va unga rivojlanish tomon borishini ta‘minlashini isbotladi.

Kasbiy refleksiyaning rivojlanishi muammosini, inson psixikasining ichki strukturalarining tashqi ijtimoiy faoliyat strukturalarini o'zlashtirish, tashqi faoliyatning ichki holatga o'tishi jarayonida shakllanishi tushuntiruvchi interiorizatsiya nazariyasiga asoslanib (P. Jane, J. Piaje, A. Vallon, A.A. Leontev va boshqalar), tarbiyachining pedagogik mahoratini oshirish asosi sifatida o'rganilgan. Tarbiyachi o'z faoliyatini tahlil qila olmasligi isbotlangan, bu esa undan boshqa inson (bola, ota-ona, hamkasbi) holatiga o'tishni bilishi talab etadi va pedagogda mazkur faoliyat subyekti sifatida o'ziga nisbatan refleksiv munosabatni shakllantiradi, bu esa ijtimoiy munosabatlarning interiorizatsiyasi natijasini ifodalaydi.

Shunga ko'ra, refleksiya ongning funksiyasi hisoblansada, shaxslararo munosabatlar birligi ta'siri ostida shakllanadi va psixikaning ong osti darajasiga o'tadi, u o'z navbatida o'z faoliyatini ongli o'zgartirish mazmunini belgilaydi. Refleksiv qobiliyat bugungi kunda innovatsion faoliyatlarni, yangiliklarni yaratuvchi va uni amalga oshiruvchi yoshlarni yetishtirib berishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ4312-son Qarori
2. Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish: Avtoref. (PhD) - T., 2019.
3. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Kayumova N.M., A'zamova M.N., Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V. Maktabgacha pedagogika –T. 2019.
4. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Grosheva I.V. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini rejalashtirish. -T., 2020.
5. D.Xomidova. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning refleksiv qobiliyatlarini takomillashtirish metodlari. ILMIY AXBOROTNOMA 2022-yil, 6 – son
6. Filosofskiy slovar /Pod red. I.T. Frolova. - 5-izd. - M.: Politizdat, 1986. -s.410
7. Kuzmina N.V. Ponyatie "pedagogicheskaya sistema" i kriterii eeotsenki //Metodysistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya. – L., 1980. – S. 16–17.
8. Kulyutkin YU.N., Suxotskaya G.S. Lichnost. Vnutrenniy mir i samorealizatsiya. – SPb.: Tuskarora. 1996. – 175 s.
9. Qodirova Z.C. Bo'lajak tarbiyachilarni kasbga tayyorlashda pedagogik amaliyot xususiyatlari. // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2012. – №4. – B.102-103.